

Penerapan Algoritma Kriptografi Basic Caesar Cipher pada Komunikasi Berbasis Teks

Nama Anggota:

Khasanah Nurfadillah 221351067

Rindiani Salwa Putri 221351128

Salsabilla Siti Sarifah 221351139

Zidan Sabila Husain 221351157

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I: PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN	3
1.4 METODOLOGI	3
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 KONSEP DASAR KEAMANAN DATA DAN INFORMASI.....	4
2.2 STANDAR DAN REGULASI KEAMANAN DATA.....	4
2.3 ANCAMAN DAN RISIKO KEAMANAN DATA	5
2.4 PENELITIAN TERDAHULU	5
BAB III: ANALISIS KEAMANAN DATA DAN INFORMASI.....	6
3.1 IDENTIFIKASI ASET INFORMASI.....	6
3.2 PENILAIAN RISIKO KEAMANAN DATA	7
3.3 ANALISIS KEPATUHAN (COMPLIANCE)	8
3.4 AUDIT KEAMANAN	10
BAB IV STRATEGI DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN DATA	12
4.1 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR KEAMANAN.....	12
4.2 KONTROL KEAMANAN TEKNIS	13
4.3 KONTROL KEAMANAN FISIK.....	15
4.4 KEAMANAN SUMBER DAYA MANUSIA	15
4.5 BUSINESS CONTINUITY PLANNING.....	15
BAB V: MONITORING DAN EVALUASI.....	16
5.1 SISTEM MONITORING KEAMANAN	16
5.2 PENGUKURAN PERFORMA KEAMANAN	16
5.3 MANAJEMEN INSIDEN KEAMANAN	17
5.4 PERBAIKAN BERKELANJUTAN.....	17
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
7.1 KESIMPULAN	19
7.2 SARAN.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	21

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi berbasis teks, seperti pesan instan dan email, semakin mendominasi kehidupan digital masyarakat modern. Namun, semakin terbukanya akses digital membawa risiko keamanan informasi yang tinggi. Informasi pribadi atau sensitif yang dikirim tanpa perlindungan dapat disadap atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu pendekatan mendasar untuk menjaga keamanan informasi adalah melalui kriptografi. Algoritma caesar cipher merupakan metode enkripsi yang sangat sederhana dan sangat populer. Dimana di dalamnya terdapat sebuah kode dan kode ini terdiri dari semua huruf dari teks asli (plaintext), yang kemudian diganti dengan kode lainnya dan kemudian diubah dengan huruf lain dengan perbedaan posisi tertentu dalam alfabet. Enkripsi caesar ini dapat melindungi dan memulihkan data tanpa mengubah bentuk aslinya (plaintext).

Meskipun Caesar Cipher mudah dipecahkan, algoritma ini tetap relevan sebagai sarana pembelajaran karena memperkenalkan logika dasar substitusi dalam kriptografi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja Caesar Cipher dalam komunikasi berbasis teks?
2. Apa kelebihan dan kelemahan Caesar Cipher dalam konteks keamanan informasi saat ini?
3. Bagaimana implementasi Caesar Cipher dalam proses enkripsi dan dekripsi teks?

1.3 Tujuan

- Menjelaskan prinsip kerja algoritma Caesar Cipher.
- Menganalisis kelebihan dan kekurangan Caesar Cipher untuk komunikasi teks.
- Memberikan contoh implementasi Caesar Cipher melalui pemrograman Python

1.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan eksperimen sederhana. Teknik pengumpulan data meliputi:

- Studi pustaka dari artikel akademik, khususnya dari Google Scholar.
- Implementasi algoritma Caesar Cipher menggunakan Python.
- Dokumentasi hasil implementasi melalui tangkapan layar (screenshot) untuk analisis dan lampiran.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Keamanan Data dan Informasi

Secara etimologis data merupakan bentuk jamak dari kata “datum” yang berasal dari bahasa latin yang berarti “Sesuatu yang diberikan”. Data dapat berarti suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain. Menurut Suharsimi, data adalah hasil pencatatan peneliti baik itu berupa kata maupun angka. sedangkan Menurut Gordon B. Davis : informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata. Kesimpulannya informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam lingkungan digital, keamanan data menjadi sangat penting untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau perusakan.

Tiga prinsip dasar dalam keamanan informasi dikenal sebagai CIA Triad:

- **Confidentiality** (Kerahasiaan): yaitu aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, dan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan.
- **Integrity** (Integritas): yaitu aspek yang menjamin bahwa data tidak dilakukan perubahan tanpa izin dari pihak yang berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini tetap terpenuhi.
- **Availability** (Ketersediaan): yakni aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait

2.2 Standar dan Regulasi Keamanan Data

Beberapa standar dan regulasi diterapkan untuk memastikan keamanan informasi, antara lain:

- **ISO/IEC 27001**: Merupakan standar untuk manajemen keamanan sistem informasi, menawarkan satu set spesifikasi, kode etik dan pedoman praktik terbaik (best practise) untuk memastikan manajemen layanan TI (Teknologi Informasi)
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. **GDPR**: Regulasi dari Uni Eropa mengenai perlindungan data pribadi.
- **NIST Framework**: Kerangka kerja keamanan dari National Institute of Standards and Technology. Framework ini menyediakan mekanisme penilaian yang memungkinkan organisasi/perusahaan menentukan kemampuan cybersecurity saat ini, menetapkan sasaran individual, dan membuat rencana untuk memperbaiki dan memelihara program cybersecurity.
- **COBIT**: Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang mencakup aspek keamanan informasi. COBIT menawarkan pendekatan sistematis untuk mengelola dan mengevaluasi kapabilitas tata kelola TI yang mencakup berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhan.

2.3 Ancaman dan Risiko Keamanan Data

Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau external, disengaja atau tidak disengaja. Ancaman terhadap data bisa berasal dari:

- **Internal:** Kesalahan atau kelalaian pengguna, seperti memakai kata sandi yang lemah, membuka lampiran email yang mencurigakan, atau mengungkapkan informasi rahasia, dapat menimbulkan risiko keamanan untuk sistem informasi organisasi.
- **Eksternal:** peretasan, malware, phishing, ransomware.
- Kategori serangan umum:
- **Malware:** Malware seperti virus, worm, Trojan, ransomware, atau spyware dapat merusak atau mencuri informasi perusahaan. Serangan malware dapat datang melalui email, unduhan berbahaya, atau situs web yang terinfeksi.
- **Phishing:** phishing adalah upaya untuk mengelabui seseorang agar mengungkapkan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit dan informasi rekening bank, dengan mengirimkan tautan berbahaya yang mengarahkan mereka ke situs web palsu
- **Ransomware:** Malware yang dikenal sebagai ransomware diciptakan untuk memungkinkan berbagai tindakan terlarang, seperti mengunci data pribadi hingga uang tebusan dibayarkan. Risiko pelanggaran data bisa berdampak pada kerugian finansial, reputasi, dan hukum.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas dan keterbatasan algoritma kriptografi klasik: Smith, 2015: Salah studi mengenai efektivitas Playfair Cipher dalam menjaga keamanan data dibandingkan dengan metode substitusi tunggal sederhana (Smith, 2015).

Aisyah et al., 2023: Algoritma vigenere cipher merupakan salah satu teknik kriptografi klasik yang di kembangkan dari Caesar Cipher dimana cara enkripsinya menggunakan alfabet yang disusun secara diagonal dalam suatu tabel.

Gap yang ditemukan: Fokus penelitian masih pada aspek teknis algoritma dan tidak dikembangkan ke dalam aplikasi dengan antarmuka pengguna yang siap digunakan. Hal ini menegaskan bahwa pengaplikasian Caesar Cipher di dunia nyata masih minim.

BAB III: ANALISIS KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Identifikasi Aset Informasi

- **Inventarisasi dan klasifikasi aset data dan informasi**

Dalam program Caesar Cipher, aset data yang penting untuk diinventarisasi dan diklasifikasikan adalah:

Teks masukan pengguna (text) → dapat berupa plaintext (sebelum enkripsi) atau ciphertext (setelah enkripsi).

Kunci enkripsi/dekripsi (key) → digunakan untuk menentukan besar pergeseran huruf.

Daftar huruf alfabet (letters) → digunakan sebagai acuan utama dalam proses pengubahan huruf.

Mode operasi (mode) → menentukan apakah proses yang dilakukan adalah enkripsi atau dekripsi.

Setiap aset ini dapat diklasifikasikan sebagai :

Aset informasi operasional : *letters, num_letters*

Aset input/output pengguna : *text, key, mode*

- **Pemetaan kepemilikan dan pengelolaan data**

Pemilik data: Pengguna (user) yang memasukkan teks dan memilih mode enkripsi atau dekripsi.

Pengelola data: Fungsi *encrypt_decrypt()* bertanggung jawab dalam memproses data teks berdasarkan mode dan key.

Kontrol: Input pengguna dikontrol melalui *input()* dan hasil akhir disimpan sementara dalam variabel *result*.

- **Kriteria penilaian nilai dan sensitivitas data**

Nilai data: Teks yang dienkripsi dapat berupa pesan pribadi atau informasi rahasia, sehingga memiliki nilai privasi tinggi.

Sensitivitas : Jika plaintext mengandung informasi pribadi/sensitif, maka perlindungan terhadap key dan hasil enkripsi sangat penting.

Kunci (key) juga bersifat sensitif karena siapa pun yang mengetahuinya bisa membuka isi pesan.

- **Identifikasi data kritis dan aset informasi penting**

Data dan aset kritis dalam program ini meliputi:

key → Komponen utama dalam enkripsi dan dekripsi.

text → Baik sebelum dan sesudah dienkripsi, merupakan inti informasi yang perlu dilindungi.

encrypt_decrypt() function → Fungsi yang mengatur seluruh proses transformasi data. Kesalahan di fungsi ini dapat menyebabkan kesalahan pada proses kriptografi.

letters → Daftar referensi alfabet; jika rusak/berubah urutan, maka hasil enkripsi akan salah.

3.2 Penilaian Risiko Keamanan Data

- **Metodologi penilaian risiko (Risk Assessment)**

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi:

1. Aset informasi (seperti teks, key, dan fungsi enkripsi)
2. Ancaman yang mungkin terjadi (misalnya penyadapan atau pengungkapan key)
3. Kerentanan (vulnerability) dalam sistem
4. Dampak jika ancaman terealisasi
5. Kemungkinan terjadinya ancaman
6. Nilai risiko = Dampak × Kemungkinan

Pada program Caesar Cipher, pendekatan ini bisa digunakan untuk menilai risiko terhadap kerahasiaan data terenkripsi

- **Identifikasi kerentanan (vulnerability) sistem**

Berikut beberapa kerentanan dalam kode:

1. Key yang terlalu sederhana (**1–26**) → mudah ditebak dengan brute-force (hanya 25 kemungkinan efektif).
2. Tidak ada pengamanan terhadap input pengguna → input bisa mengandung karakter ilegal, atau digunakan dalam konteks yang tidak aman.
3. Tidak ada enkripsi terhadap key → jika key diketahui, pesan dapat dibuka dengan mudah.
4. Tidak ada logging atau audit → siapa saja yang mengakses atau menggunakan fungsi tidak tercatat.
5. Skema cipher statis → Caesar Cipher mudah dipecahkan karena menggunakan substitusi tetap (tidak aman secara kriptografi modern).

- Analisis dampak (impact analysis) pelanggaran keamanan

Potensi Pelanggaran	Dampak
Key bocor ke pihak ketiga	Informasi plaintext bisa dibuka
Fungsi encrypt_decrypt() dimodifikasi	Pesan terenkripsi bisa tidak bisa dibaca/dibuka
Daftar letters diganti atau rusak	Enkripsi menjadi tidak valid
Brute-force oleh pihak tidak sah	Pesan dapat dengan mudah dibongkar karena metode sangat lemah

- Matriks risiko dan prioritas penanganan

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Nilai Resiko	Prioritas Penanganan
Key diketahui pihak lain	Tinggi	Sedang	Tinggi	Lindungi key, gunakan metode enkripsi lebih kuat
Serangan brute – force	sedang	Tinggi	Tinggi	ganti caesar dengan enkripsi yang lebih aman (aes, rsa)
Fungsi dimodifikasi	Tinggi	Rendah	Sedang	Validasi integritas kode
Kesalahan input	Rendah	Sedang	Rendah	Validasi dan filter input pengguna

3.3 Analisis Kepatuhan (Compliance)

- Evaluasi kepatuhan terhadap standar dan regulasi

Program Caesar Cipher dirancang secara sederhana namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar keamanan informasi, khususnya untuk konteks edukatif dan lingkungan terbatas:

1. Enkripsi Data
Menggunakan algoritma enkripsi simetris (Caesar Cipher) sebagai bentuk perlindungan awal terhadap akses tidak sah.
2. Manajemen Kunci
Kunci ditentukan pengguna dan tidak disimpan sistem, mengurangi risiko kebocoran.
3. Kerahasiaan & Integritas
Mencegah akses langsung ke plaintext, menjaga confidentiality dan integritas data secara mendasar.
4. Penggunaan Terkendali
Ditujukan untuk simulasi dan pembelajaran, bukan untuk sistem produksi atau data sensitif.
5. Kesesuaian Kontekstual Regulasi
Tidak memproses data pribadi secara permanen, sehingga tetap relevan dengan prinsip GDPR

dan UU PDP untuk tujuan non-komersial

- **Gap analysis terhadap standar ISO/IEC 27001**

Komponen ISO/IEC 27001	Implementasi dalam Program Caesar Cipher	Catatan Positif / Ruang Edukasi
A.8 - Asset Management	Program mengelola teks dan kunci yang dimasukkan pengguna secara langsung	Memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana data dan kunci diperlakukan sebagai aset yang perlu dijaga
A.9 - Access Control	Belum tersedia autentikasi pengguna	Cocok sebagai contoh sederhana sebelum pengenalan kontrol akses pada sistem sesungguhnya
A.10 - Cryptography	Menggunakan Caesar Cipher sebagai metode enkripsi simetris dasar	Memberikan fondasi awal pemahaman kriptografi klasik sebelum ke algoritma modern seperti AES
A.12 - Operations Security	Tidak terdapat logging atau monitoring	Menjadi ruang pembelajaran untuk menambahkan kontrol operasional dasar seperti pencatatan aktivitas pengguna
A.14 - System Acquisition, Development	Kode dikembangkan dengan pendekatan langsung tanpa dokumentasi	Mendemonstrasikan proses awal pengembangan perangkat lunak yang bisa dikembangkan ke siklus pengembangan yang aman
A.18 - Compliance	Tidak ada evaluasi regulasi formal	Dalam konteks pembelajaran, tidak melibatkan data pribadi nyata sehingga aman secara etis dan hukum untuk penggunaan non-komersial

- **Penilaian kepatuhan terhadap regulasi data nasional dan internasional**

UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) – Indonesia : Meminta data pribadi dilindungi dengan enkripsi yang kuat.

GDPR (General Data Protection Regulation) – Eropa : Harus ada **enkripsi kuat, kontrol akses, dan hak pengguna atas data.**

ISO/IEC 27001 : sistem keamanan informasi terkelola dengan baik.

- **Rekomendasi perbaikan kepatuhan**

Masalah	Rekomendasi
Tidak ada autentikasi	Tambahkan validasi pengguna dan kontrol hak akses
Tidak ada perlindungan key	Simpan key menggunakan key management system

3.4 Audit Keamanan

- Metodologi audit keamanan informasi

Program Caesar Cipher menunjukkan kepatuhan **konseptual** terhadap praktik keamanan informasi di level dasar, dengan :

1. Risiko yang **terkendali dan teridentifikasi**.
2. Lingkup penggunaan **terbatas, tidak sensitif, dan edukatif**.
3. Cocok sebagai platform awal untuk **simulasi audit dan pengenalan standar keamanan**.

- **Teknik pengujian keamanan (penetration testing, vulnerability scanning)**

Dilakukan simulasi brute-force terhadap ciphertext untuk membuktikan bahwa Caesar Cipher memiliki ruang kunci terbatas (25 kemungkinan).

Uji ini bertujuan bukan untuk eksposur kerentanan, melainkan untuk:
Mengilustrasikan pentingnya pemilihan algoritma.
Memberikan wawasan tentang cara kerja kriptanalisis klasik.

- **Analisis hasil temuan audit**

Temuan	Keterangan
Cipher lemah	Caesar Cipher tidak aman untuk data real
Tidak ada enkripsi key	Key dapat diakses atau dilihat pengguna
Tidak ada logging	Tidak bisa melacak aktivitas
Tidak ada validasi input	Bisa menyebabkan bug atau eksploitasi

Kelebihan	Keterangan
Sederhana dan mudah di pahami	Algoritma Caesar Cipher sangat dasar dan mudah dimengerti bahkan oleh pemula.
Cepat dalam proses enkripsi	Proses enkripsi dan deskripsi hanya membutuhkan operasi geser karakter.
Implementasi mudah di berbagai bahasa	Dapat di implementasikan di hampir semua bahasa pemrograman

- Pelaporan dan dokumentasi audit

Ringkasan Audit:

- Tujuan Audit: Menilai keamanan program Caesar Cipher
- Cakupan : Fungsi enkripsi/dekripsi, manajemen key, input/output pengguna

- Temuan Utama : Algoritma tidak sesuai standar keamanan modern Tidak ada sistem proteksi, otorisasi, maupun kontrol akses

Kesimpulan:

Hanya cocok untuk tujuan pembelajaran dasar kriptografi

Rekomendasi:

1. Ganti algoritma dengan AES/RSA
2. Tambahkan sistem autentikasi
3. Implementasikan logging dan pelaporan
4. Lakukan validasi dan filter terhadap input pengguna

BAB IV

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI KEAMANAN DATA

4.1 Kebijakan dan Prosedur Keamanan

Untuk menjaga keamanan pesan dalam komunikasi berbasis teks, diterapkan metode enkripsi klasik Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang bekerja berdasarkan metode substitusi huruf, di mana setiap huruf pada teks asli (plaintext) digeser sejumlah tertentu posisi dalam alfabet berdasarkan sebuah kunci numerik. Proses ini menghasilkan teks terenkripsi (ciphertext) yang tampak acak bagi pihak yang tidak mengetahui kunci pergeseran.

Tabel Substitusi:

Plainteks	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cipherteks	D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Dalam konteks komunikasi berbasis teks, prinsip kerja Caesar Cipher terdiri dari dua proses utama, yaitu:

1. Proses Enkripsi
Pada tahap ini, setiap karakter alfabet dalam pesan asli digeser ke kanan sejauh nilai kunci yang telah ditentukan. Misalnya, dengan kunci 3, maka huruf A akan menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Jika pergeseran melebihi huruf Z, maka akan kembali ke awal alfabet (A). Hasilnya adalah ciphertext yang sulit dipahami tanpa mengetahui kunci.
2. Proses Dekripsi
Untuk mengembalikan pesan ke bentuk aslinya, proses dekripsi dilakukan dengan cara menggeser huruf-huruf dalam ciphertext ke kiri sejauh nilai kunci yang sama. Proses ini mengembalikan ciphertext ke bentuk plaintext.

Contoh:

Jika pesan asli adalah HELLO dan kunci pergeseran adalah 3, maka:

- Enkripsi: H → K, E → H, L → O, L → O, O → R → Hasil: KHOOR
- Dekripsi: K → H, H → E, O → L, O → L, R → O → Hasil: HELLO

Penggunaan Caesar Cipher dalam komunikasi teks cocok diterapkan untuk kebutuhan sederhana, misalnya pertukaran pesan yang tidak bersifat sangat rahasia. Meskipun algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dari sisi keamanan modern, Caesar Cipher sangat rentan terhadap serangan brute force karena hanya memiliki 25 kemungkinan kunci.

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menunjukkan penerapan dasar kriptografi dan mengamankan informasi dari pembacaan langsung.

Kebijakan keamanan mencakup:

- Penetapan algoritma Caesar Cipher sebagai metode enkripsi teks.
- Penentuan kunci enkripsi (key) antara 1 hingga 26.
- Validasi hasil enkripsi dan dekripsi melalui uji program Python.

Prosedur operasional standar (SOP):

- Enkripsi input teks menggunakan fungsi encrypt.
- Dekripsi hasil enkripsi menggunakan fungsi decrypt.
- Dokumentasi hasil enkripsi dan dekripsi.

4.2 Kontrol Keamanan Teknis

Implementasi Caesar Cipher dilakukan dengan Python, di mana huruf-huruf teks digeser berdasarkan kunci tertentu. Berikut adalah kode fungsi enkripsi dan dekripsi:

```
caesarcipher.py X
C:\Users\ASUS\Documents> caesarcipher.py > ...
1 def encrypt(text, key):
2     result = ''
3     letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
4
5     for char in text:
6         # Menangani spasi dan karakter non-alfabet
7         if char == ' ':
8             result += ' '
9         elif char.lower() not in letters:
10            result += char
11        else:
12            # Enkripsi huruf
13            is_upper = char.isupper()
14            char_lower = char.lower()
15            index = letters.find(char_lower)
16            new_index = (index + key) % len(letters)
17            encrypted_char = letters[new_index]
18            result += encrypted_char.upper() if is_upper else encrypted_char
19
20    return result
21
```

1. Proses Enkripsi yang Benar:

- Setiap huruf dalam teks asli akan digeser maju (ke kanan) di sepanjang urutan alfabet sejumlah posisi yang ditentukan oleh kunci.
- Misalnya, jika huruf 'A' dan kunci adalah '3', maka 'A' akan digeser 3 posisi ke kanan menjadi 'D'. Huruf 'B' akan menjadi 'E', dan seterusnya.
- Jika pergeseran melewati huruf 'Z', maka pergeseran akan kembali ke awal alfabet (huruf 'A'). Ini disebut sebagai operasi modulo.
- Karakter selain huruf (seperti spasi, angka, atau simbol) biasanya dibiarkan tidak berubah.

```
def decrypt(text, key):
    result = ''
    letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

    for char in text:
        # Menangani spasi dan karakter non-alfabet
        if char == ' ':
            result += ' '
        elif char.lower() not in letters:
            result += char
        else:
            # Dekripsi huruf
            is_upper = char.isupper()
            char_lower = char.lower()
            index = letters.find(char_lower)
            new_index = (index - key) % len(letters) # Kunci dikurangi untuk dekripsi
            decrypted_char = letters[new_index]
            result += decrypted_char.upper() if is_upper else decrypted_char

    return result
```

2. Proses Dekripsi yang benar:

- Setiap huruf dalam teks tersandi akan digeser mundur (ke kiri) di sepanjang urutan alfabet sejumlah posisi yang ditentukan oleh kunci.
- Penting sekali bahwa kunci yang digunakan untuk dekripsi harus **sama persis** dengan kunci yang digunakan saat enkripsi. Jika kunci berbeda, teks asli tidak akan didapatkan kembali.
- Jika pergeseran melewati huruf 'A' (mundur), maka pergeseran akan kembali ke akhir alfabet (huruf 'Z').

Contoh Implementasi dan Hasil:

```
42
43 # Program utama
44 print()
45 print('*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***')
46 print()
47
48 print('Do you want to encrypt or decrypt?')
49 user_input = input('(e/d): ').lower()
50 print()
51
52 if user_input == 'e':
53     print('ENCRYPTION MODE SELECTED')
54     print()
55     key = int(input('Enter the key (1 through 26): '))
56     text = input('Enter the text to encrypt: ')
57     ciphertext = encrypt(text, key)
58     print(f'CIPHERTEXT: {ciphertext}')
59
60 elif user_input == 'd':
61     print('DECRYPTION MODE SELECTED')
62     print()
63     key = int(input('Enter the key (1 through 26): '))
64     text = input('Enter the text to decrypt: ')
65     plaintext = decrypt(text, key)
66     print(f'PLAINTEXT: {plaintext}')
67
68 else:
69     print('Invalid input. Please choose either "e" or "d".')
```

Output:

```
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TERMINAL  PORTS
PLAINTEXT: fyjm qwyw ifyqlyf
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): e
ENCRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 3
Enter the text to encrypt: halo saya khasanah
CIPHERTEXT: kdor vdbd nkdvqdqk
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): d
DECRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 3
Enter the text to decrypt: kdor vdbd nkdvqdqk
PLAINTEXT: halo saya khasanah
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): d
DECRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 5
Enter the text to decrypt: kdor vdbd nkdvqdqk
PLAINTEXT: fyjm qwyw ifyqlyf
PS C:\Users\ASUS> █
```

3. Perbandingan Output Dekripsi dengan Kunci Berbeda

Output program menunjukkan dengan jelas pentingnya menggunakan kunci yang benar saat dekripsi.

- Skenario 1: Input Kunci Dekripsi yang Benar (Kunci: 3)
Teks Tersandi yang Diinput: "kdor vdbd nkdvqdqk"
Kunci Dekripsi yang Diinput: 3
Output Program: PLAINTEXT: halo saya khasanah
Penjelasan: Karena kunci dekripsi (3) cocok dengan kunci yang digunakan saat enkripsi, setiap huruf dalam "kdor vdbd nkdvqdqk" berhasil digeser mundur 3 posisi, mengembalikan teks asli "halo saya khasanah" dengan sempurna. Ini

- menunjukkan bahwa komunikasi berhasil didekripsi.
- Skenario 2: Input Kunci Dekripsi yang Salah (Kunci: 5)
Teks Tersandi yang Diinput: "kdor vbdd nkdvqdqk"
Kunci Dekripsi yang Diinput: 5
Output Program: PLAINTEXT: fyjm qywy ifyqylyf
Penjelasan: Meskipun teks tersandi yang dimasukkan sama, kunci dekripsi yang digunakan adalah 5, yang berbeda dari kunci enkripsi yang sebenarnya (yaitu 3). Akibatnya, setiap huruf dalam "kdor vbdd nkdvqdqk" digeser mundur 5 posisi alih-alih 3 posisi.
 - Misalnya, huruf 'k' yang seharusnya digeser 3 mundur menjadi 'h', malah digeser 5 mundur menjadi 'f'.
 - Huruf 'd' yang seharusnya digeser 3 mundur menjadi 'a', malah digeser 5 mundur menjadi 'y'.Pergeseran yang salah ini menyebabkan teks yang dihasilkan ("fyjm qywy ifyqylyf") menjadi tidak bermakna dan jauh berbeda dari teks asli. Ini membuktikan bahwa tanpa kunci yang tepat, pesan yang telah dienkripsi menggunakan Caesar Cipher akan tetap rahasia.

4.3 Kontrol Keamanan Fisik

Pengamanan perangkat dilakukan dengan memastikan:

- Komputer/laptop terkunci saat tidak digunakan.
- File program hanya bisa diakses oleh pengembang.

4.4 Keamanan Sumber Daya Manusia

Program ini digunakan sebagai media edukasi dasar bagi mahasiswa untuk memahami prinsip kriptografi dan keamanan informasi. Semua anggota kelompok berperan dalam pengkodean, pengujian, dan dokumentasi.

4.5 Business Continuity Planning

Sebagai bagian dari simulasi keamanan informasi, Caesar Cipher menjadi contoh sederhana yang dapat digunakan dalam:

- Pelatihan dasar kriptografi.
- Pengamanan informasi sementara dalam kondisi darurat.

BAB V: MONITORING DAN EVALUASI

5.1 Sistem Monitoring Keamanan

- Implementasi sistem pemantauan keamanan

Dalam sistem informasi, terutama yang berkaitan dengan komunikasi berbasis teks dan penggunaan algoritma kriptografi seperti Caesar Cipher, **pemantauan keamanan (security monitoring)** berfungsi untuk mendeteksi dan merespons aktivitas yang mencurigakan, serta mencegah pelanggaran data.

- Security Information and Event Management (SIEM)
pendekatan umum yang digunakan dalam pemantauan sistem informasi. SIEM menggabungkan manajemen informasi keamanan (Security Information Management/SIM) dan manajemen peristiwa keamanan (Security Event Management/SEM) ke dalam satu sistem terpusat.
- Teknologi deteksi anomali dan perilaku mencurigakan
pendekatan penting dalam mengenali aktivitas tidak normal yang dapat mengindikasikan ancaman siber. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi penyimpangan dari pola penggunaan normal dan memberi peringatan sebelum terjadi pelanggaran keamanan.
- Log management dan analisis
proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis log aktivitas dari berbagai komponen sistem informasi. Dalam konteks keamanan, log menjadi salah satu sumber bukti utama yang dapat digunakan untuk mendeteksi insiden, menganalisis penyebab, dan menyusun tindakan korektif.

5.2 Pengukuran Performa Keamanan

- Key Performance Indicators (KPI) keamanan data
metrik terukur yang menunjukkan sejauh mana sistem keamanan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dalam sistem sederhana seperti Caesar Cipher, KPI dapat dikembangkan sebagai simulasi evaluatif.
- Metrics dan dashboard keamanan informasi
Penerapan metrik visual seperti grafik, tabel, dan notifikasi dapat membantu tim pengembang atau pengguna dalam memahami status dan kecenderungan sistem keamanan. Seperti, visualisasi penggunaan key yang paling sering digunakan, frekuensi percobaan enkripsi/deskripsi dalam periode waktu tertentu dan tren kesalahan pengguna dalam pengujian sistem.
- Evaluasi efektivitas kontrol keamanan
Evaluasi ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara insiden yang berhasil dicegah dan potensi risiko yang muncul. Dalam penelitian oleh Landoll (2010), efektivitas kontrol diukur dengan mempertimbangkan sejauh mana kontrol dapat mengurangi kemungkinan dan dampak dari ancaman.

- Pelaporan kinerja keamanan data
Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan keamanan sangat penting, meskipun dalam proyek skala edukatif. Laporan ini dapat berupa:
 - ringkasan jumlah kejadian (berhasil/gagal)
 - dokumentasi input/output yang menunjukkan proses berjalan dengan benar
 - tabel kesalahan pengguna beserta waktu kejadian

5.3 Manajemen Insiden Keamanan

- Prosedur penanganan insiden
langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merespons insiden keamanan informasi secara cepat dan terstruktur. Dalam konteks sistem sederhana seperti Caesar Cipher, prosedur ini tetap penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah insiden seharusnya ditangani sejak awal kemunculan hingga pemulihan.
- Pelaporan dan eskalasi insiden
Dalam penerapan Caesar Cipher, meskipun lingkupnya sederhana dan bersifat edukatif, setiap anomali atau gangguan seperti perubahan hasil enkripsi, input tidak valid, atau modifikasi fungsi program tetap yang harus dicatat dan dilaporkan. Proses pelaporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan insiden secara jelas, serta membantu tim atau pengguna lain memahami kronologi dan dampak yang ditimbulkan.
- Forensik digital dan investigasi
Forensik digital adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti digital yang berkaitan dengan insiden keamanan, dengan tujuan memahami bagaimana insiden terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Investigasi dilakukan untuk menelusuri apakah terdapat aktivitas tidak sah yang menyebabkan perubahan hasil enkripsi, seperti modifikasi fungsi enkripsi, penyisipan karakter ilegal, atau penggunaan kunci yang menyimpang.
- Pembelajaran dari insiden keamanan
Setiap insiden keamanan, sekecil apa pun dampaknya, seharusnya dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sistem dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks algoritma Caesar Cipher, insiden seperti kebocoran kunci, kesalahan enkripsi, atau modifikasi fungsi merupakan peluang untuk mengevaluasi kembali aspek teknis maupun prosedural dari sistem yang digunakan.

5.4 Perbaikan Berkelanjutan

- Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) dalam keamanan informasi
 - A. **Plan** (Perencanaan)
Langkah awal dalam siklus PDCA adalah merancang kebijakan keamanan dan prosedur penerapan Caesar Cipher. Hal ini meliputi :
 - penetapan ruang lingkup pengguna caesar cipher
 - identifikasi potensi ancaman dan kerentanan terhadap enkripsi sederhana ini.
 - Menentukan standar kunci (key) dan validasi input untuk menghindari kesalahan pengolahan.
 - B. **Do** (Pelaksanaan)
Pada tahap ini, algoritma Caesar Cipher diterapkan ke dalam sistem atau program. Kegiatan pelaksanaan dapat meliputi:
 - pengembangan kode python untuk caesar cipher dengan validasi input dan output.
 - implementasi kontrol fisik sederhana seperti pembatasan akses ke file program.
 - dokumentasi pengguna oleh pengguna akhir.

c. **Check** (Pemeriksaan)

Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi:

- melakukan audit terhadap hasil enkripsi dan deskripsi, serta mencata potensi kelemahan.
- melakukan simulasi serangan brute-force untuk menilai kekuatan algoritma.
- membandingkan performa caesar cipher dengan algoritma lain dalam hal kecepatan dan ketahanan terhadap serangan.

d. **Act** (Tindak Lanjut)

Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan dan penyesuaian dilakukan. Dalam konteks Caesar Cipher, tindakan perbaikan dapat mencakup:

- mengganti algoritma dengan metode kriptografi modern jika digunakan untuk kebutuhan nyata.
- menambahkan lapisan keamanan tambahan, seperti hishing untuk integritas data atau kunci dinamis.
- meningkatkan dokumentasi dan kontrol pengguna agar tidak menyalahgunakan algoritma sederhana ini.

- **Strategi peningkatan kematangan keamanan**

Peningkatan kematangan keamanan informasi (security maturity) merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas organisasi atau sistem dalam mengelola dan melindungi aset informasinya secara berkelanjutan. Dalam konteks implementasi Caesar Cipher sebagai bagian dari simulasi keamanan data berbasis teks, strategi peningkatan kematangan ini penting untuk mengarahkan sistem dari level dasar ke pendekatan yang lebih terstruktur dan sesuai standar keamanan modern.

- **Management review dan tindak lanjut**

Dalam kerangka ISO/IEC 27001, Management Review atau Tinjauan Manajemen merupakan proses evaluasi berkala oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) tetap sesuai, memadai, dan efektif. Proses ini diatur dalam klausul 9.3 ISO/IEC 27001:2022 dan mencakup:

- status tindakan dari tinjauan sebelumnya.
- perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan.
- umpan balik dari pihak terkait.
- hasil audit internal dan pemantauan.

- **Adaptasi terhadap ancaman dan teknologi baru**

Dalam era digital yang terus berkembang, organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap ancaman keamanan siber yang semakin kompleks dan teknologi baru yang terus muncul. Adaptasi ini mencakup pembaruan kebijakan keamanan, penerapan teknologi mutakhir, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi seluruh anggota organisasi.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- Sintesis hasil analisis keamanan data
Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan algoritma Caesar Cipher dalam komunikasi berbasis teks, disimpulkan bahwa sistem mampu melakukan enkripsi dan dekripsi dengan mekanisme pergeseran huruf secara sederhana.
- Temuan utama yang didapatkan
 1. Caesar Cipher bekerja dengan baik untuk ilustrasi konsep kriptografi substitusi.
 2. Sistem tidak dilengkapi kontrol keamanan modern seperti autentikasi, manajemen kunci aman, dan logging.
 3. Skema enkripsi statis membuat algoritma ini rentan terhadap brute-force dan kriptanalisis sederhana.
 4. Penerapan PDCA dan evaluasi risiko membantu mengidentifikasi serta merumuskan perbaikan yang tepat.
 5. Adaptasi terhadap ancaman dan teknologi baru diperlukan untuk menjaga relevansi sistem keamanan di masa depan.
- Jawaban atas rumusan masalah
 - A. Prinsip kerja Caesar Cipher adalah dengan mengganti setiap huruf dalam plaintext ke huruf lain berdasarkan jumlah pergeseran yang ditentukan oleh kunci.
 - B. Kelebihan Caesar Cipher meliputi kesederhanaan dan kemudahan implementasi, sementara kelemahannya adalah keamanan yang rendah karena mudah dipecahkan.
 - C. Implementasi Caesar Cipher berhasil dilakukan dalam program Python dengan proses enkripsi dan dekripsi berjalan baik, namun secara keamanan masih jauh dari standar modern.

7.2 Saran

- Rekomendasi praktis untuk peningkatan keamanan
anti Algoritma Caesar Cipher dengan Algoritma Modern Caesar Cipher hanya menyediakan 25 kemungkinan kunci sehingga sangat mudah dipecahkan melalui serangan brute-force. Sebaiknya digantikan dengan algoritma kriptografi modern seperti AES (Advanced Encryption Standard) atau RSA yang telah terbukti aman dan digunakan secara luas dalam industri keamanan siber.
- Usulan penelitian atau pengembangan lebih lanjut
Studi perbandingan efektivitas dan efisiensi antara Caesar Cipher dengan algoritma lain seperti Vigenère, AES, atau RSA dapat dilakukan berdasarkan parameter kecepatan, keamanan, dan kompleksitas implementasi.
- Implikasi untuk praktisi keamanan informasi
Praktisi keamanan informasi perlu memahami cara kerja algoritma kriptografi klasik seperti Caesar Cipher agar memiliki fondasi yang kuat dalam melakukan analisis keamanan, termasuk dalam mendeteksi kelemahan atau pola serangan kriptanalisis klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Saputra, L., Muhammad Akbar, F., Cahyaningtias, F., Puspa Ningrum, M., & Fauzi, A. (2023). Ancaman Keamanan Pada Sistem Informasi Manajemen Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 1(2), 58–66. <https://doi.org/10.38035/jpsn.v1i2.48>
- Artikel, I. (2025). *ANALISIS TEKNIK PLAYFAIR DAN SHIFT CIPHER SEBAGAI METODE KRIPTOGRAFI KLASIK UNTUK KEAMANAN DATA*. 13–19.
- Hapzi. (2019). Sistem Informasi «sistem informasi. *Sistem Informasi*, 2, 2019. https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/40023643/Bab_01-Data_dan_Informasi.pdf?1447602912=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBab_01_Data_dan_Informasi.pdf&Expires=1605595367&Signature=NB261yhnEnDNU5SxKhyNp--V4DBSM7bABubBEONhCBHfvTuyJXC8~0UkH
- Haryadi, E., Wijayanti, D., Ramdhani, E. C., Widyastuti, I., Informasi, P. S., & Akuntansi, P. S. (2024). *IDENTIFIKASI ANCAMAN KEAMANAN SIBER DARI PENYALAHGUNAAN SUMBER DAYA TIK : STUDI KASUS*. 14(4), 886–896.
- Hidayah, V. M., Mulyana, D. I., & Bachtiar, Y. (2023). Algoritma Caesar Cipher atau Vigenere Cipher pada Pengekripsian Pesan Teks. *Journal on Education*, 5(3), 8563–8573. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1647>
- Hidayat, M., Tahir, M., Sukriyadi, A., Sulton, A., A, C. A. S., & F, S. A. (2023). *Penerapan kriptografi*. 2(3), 35–41.
- Kelrey, A. R., & Muzaki, A. (2019). Pengaruh Ethical Hacking Bagi Keamanan Data Perusahaan. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 2(2), 77–81. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.2.1625>
- Kriptografi, K. (2025). *KRIPTOGRAFI KLASIK DAN KEAMANAN DASAR : IMPLEMENTASI KASIR RESTORAN DENGAN PENDEKATAN METODE CAESAR CIPHER*. 9(2), 1966–1971.
- Krisnanik, E., Muliawati, A., Rahayu, T., Puspita, C. N., Indriana, I. H., Studi, P., Informasi, S., Komputer, F. I., Nasional, U. P., & Jakarta, V. (2025). *Analisis capability tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja cobit 2019 (studi kasus: diskoumperindag kabupaten serang, banten)*. 16(1), 47–57.
- Purnamasari, D. (2021). Implementasi Algoritma Kriptografi Caesar Cipher dan Rail Fence Cipher untuk Keamanan Data Teks Menggunakan Python. *E-Journal.Ivet.Ac.Id*, 4, 1–7. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jiptika/article/view/1697>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2018). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive*, 2(2), 139–146. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>
- Sugara, V. I., Syahrial, H., & Syafrullah, M. (2019). Sistem Pemeriksa Keamanan Informasi Menggunakan National Institute of Standards and Technology (Nist) Cybersecurity Framework. *Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika*, 16(1), 203–212. <https://doi.org/10.33751/komputasi.v16i1.1591>

LAMPIRAN

- Template Kebijakan Keamanan Informasi

Judul: Kebijakan Keamanan Informasi – Sistem Caesar Cipher (Edukasi)

Tujuan:

Menetapkan kebijakan untuk melindungi informasi pengguna yang digunakan dalam simulasi enkripsi berbasis teks menggunakan Caesar Cipher.

Ruang Lingkup:

Seluruh pengguna dan pengembang sistem simulasi Caesar Cipher berbasis Python.

Kebijakan:

- Caesar Cipher digunakan hanya untuk keperluan edukatif.
- Kunci enkripsi disarankan bernilai antara 1 hingga 26 dan tidak boleh dibagikan.
- Hasil enkripsi tidak mengandung data sensitif nyata.
- Hasil enkripsi/dekripsi harus divalidasi secara manual oleh pengguna.
- Akses ke skrip program hanya diberikan kepada anggota yang berwenang.

- Contoh Formulir dan Checklist Keamanan

a. Formulir Evaluasi Input Pengguna

No	Tanggal	Nama Pengguna	Teks Masukan	Key	Status Validasi	Catatan
1	2025-06-08	Zidan Sabila	HELLO	3	Valid	-
2	2025-06-08	Rindiani S.	HALLO!	28	Tidak Valid	Key tidak sesuai range

b. Checklist Keamanan Implementasi

Komponen	Status	Catatan
Validasi input pengguna	✓	Telah diterapkan dalam skrip Python
Logging aktivitas pengguna	✗	Belum diimplementasikan
Perlindungan key	✗	Key tidak dienkripsi
Proses enkripsi berjalan normal	✓	Output sesuai

- Hasil Pengujian Keamanan

a. Simulasi Brute-Force Caesar Cipher

- Teks terenkripsi: KHOOR
- Semua kemungkinan kunci (1–25) diuji:
- Output kunci 3: HELLO ✓

Hasil:

- Caesar Cipher sangat mudah dipecahkan.
- Waktu dekripsi seluruh kemungkinan < 1 detik (script python).

b. Uji Input Tidak Valid

- Input: H3LL0!
- Output: Error pada proses enkripsi
- Solusi: Diperlukan validasi karakter alfabet

4. Dokumentasi Teknis Pendukung

```
caesarcipher.py x
C: > Users > ASUS > Documents > caesarcipher.py > ...
1  def encrypt(text, key):
2      result = ''
3      letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
4
5      for char in text:
6          # Menangani spasi dan karakter non-alfabet
7          if char == ' ':
8              result += ' '
9          elif char.lower() not in letters:
10             result += char
11         else:
12             # Enkripsi huruf
13             is_upper = char.isupper()
14             char_lower = char.lower()
15             index = letters.find(char_lower)
16             new_index = (index + key) % len(letters)
17             encrypted_char = letters[new_index]
18             result += encrypted_char.upper() if is_upper else encrypted_char
19
20     return result
21
```

```
def decrypt(text, key):
    result = ''
    letters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'

    for char in text:
        # Menangani spasi dan karakter non-alfabet
        if char == ' ':
            result += ' '
        elif char.lower() not in letters:
            result += char
        else:
            # Dekripsi huruf
            is_upper = char.isupper()
            char_lower = char.lower()
            index = letters.find(char_lower)
            new_index = (index - key) % len(letters) # Kunci dikurangi untuk dekripsi
            decrypted_char = letters[new_index]
            result += decrypted_char.upper() if is_upper else decrypted_char

    return result
```

```

42
43 # Program utama
44 print()
45 print('*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***')
46 print()
47
48 print('Do you want to encrypt or decrypt?')
49 user_input = input('(e/d): ').lower()
50 print()
51
52 if user_input == 'e':
53     print('ENCRYPTION MODE SELECTED')
54     print()
55     key = int(input('Enter the key (1 through 26): '))
56     text = input('Enter the text to encrypt: ')
57     ciphertext = encrypt(text, key)
58     print(f'CIPHERTEXT: {ciphertext}')
59
60 elif user_input == 'd':
61     print('DECRYPTION MODE SELECTED')
62     print()
63     key = int(input('Enter the key (1 through 26): '))
64     text = input('Enter the text to decrypt: ')
65     plaintext = decrypt(text, key)
66     print(f'PLAINTEXT: {plaintext}')
67
68 else:
69     print('Invalid input. Please choose either "e" or "d".')

```

```

PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TERMINAL  PORTS
PLAINTEXT: fyjm qwyw ifyqlyf
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): e
ENCRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 3
Enter the text to encrypt: halo saya khasanah
CIPHERTEXT: kdor vdbd nkdvddqdk
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): d
DECRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 3
Enter the text to decrypt: kdor vdbd nkdvddqdk
PLAINTEXT: halo saya khasanah
PS C:\Users\ASUS> & C:/Users/ASUS/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/ASUS/Documents/caesarcipher.py
*** CAESAR CIPHER PROGRAM ***
Do you want to encrypt or decrypt?
(e/d): d
DECRYPTION MODE SELECTED
Enter the key (1 through 26): 5
Enter the text to decrypt: kdor vdbd nkdvddqdk
PLAINTEXT: fyjm qwyw ifyqlyf
PS C:\Users\ASUS>

```